

ЭХИНОКОККОЗ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕНИЯ И ПЕЦИЛОМИКОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ

**Вахидова А.М.
Рустамова И.О.
Марданова А.А.
Шамсиева Ш.У.**

**Кафедры Микробиологии, вирусологии и иммунологии
Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10282974>**

Аннотация. Эхинококкоз легкого у детей представляет собой заболевание, вызванное паразитическим гельминтом эхинококком. Чаще всего эхинококкоз регистрируется в животноводческих регионах, где складываются наиболее благоприятные условия для распространения гельминта, однако в эпоху тотальных миграций и путешествий заразиться можно, по сути, где угодно. Легкие поражаются примерно в 15% всех случаев эхинококковой инвазии, и это вторая по частоте встречаемости (после печени) область основного очага. Тяжесть эхинококкоза легких обусловлена объективными трудностями диагностики, обилием осложнений и очевидной опасностью самой локализации кист в дыхательной системе.

Ключевые слова: эхинококкоз у детей, инвазия, локализации кист, грибов, пециломицес, носительство, диагностика, паразиты.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения детей с сочетанным осложненным эхинококкозом.

Материал и методы: Мы исследовали пациентов, которых исследовали в данной работе, были детьми в возрасте от 5 до 12 лет. Из 124 обследованных детей, 74 были мальчиками, а 50 - девочками. Преобладание поражения легкого правой стороны было отмечено у 66 пациентов, левой - у 58. При исследовании было обнаружено, что 82 детям были выявлены единичные кисты, а 42 детям - множественные. Всем обследованным детям было проведено исследование на наличие инфекции пециломикозом, который является осложнением эхинококкоза. При этом важно отметить фундаментальные работы Назырова и соавторов, проведенные в данной области, которые показали, что вместе с эхинококками в организме детей обнаруживаются грибы.

На данный момент видовая принадлежность этих грибов не установлена. Грибы представлены внутри эхинококка в виде вакуолей различного размера, гликогенных гранул и митохондрий. Их гифы имеют ширину до 30-40 микрон и формируют причудливые образования. В работе также приводятся результаты по степени поражения грибом. У всех оперированных пациентов были обнаружены пециломицесы. Реакция латекс агглютинации показала положительный титр у 119 из 124 детей. Возрастные категории от 7 до 10 лет наиболее часто становились диагнозом.

Результаты и обсуждение: В результате после операции у 6 детей рана зажила вторичным натяжением. У 35 из 110 обследованных было отмечено ослабление дыхания. Отмечались боли в области грудной клетки у 13 детей и одышка при физической нагрузке у 12 детей. Рентгенологические изменения показали высокое стояние купола диафрагмы у 16 детей. У 14 пациентов, жаловавшихся на боли в грудной клетке, было обнаружено смещение органов средостения. В течение 3-5 лет после операции у 14 детей было проведено повторное обследование.

Выводы: Поражение грибами было представлено в слабой степени у 14 детей. В их крови было выявлено от 7 до 8 тысяч сферул гриба в одном мкл. Носительство грибов не оказало влияние на клиническое течение эхинококкоза у этих детей.

References:

1. ХГ Нурмаматовна. [ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ](#). "Экономика и социум" 112 (9), 6
2. Худоярова Г.Н., & Хасанова Дурдона. (2023). САМДТУ ТАЛАБАЛАРИ БИЛАН КОРОНОВИРУС ИНФЕКЦИЯСИНИ ТЕКШИРИШ ЖАРАЁНИДА ПАТОГЕН КУЗГАТУВЧИЛАРНИ МИКРОБИОЛОГИК АНИҚЛАШ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 56–58. Retrieved from
3. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). СРАВНИВАНИЕ ПРИМИНЕННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 27–29. Retrieved from
4. АМ Вахидова. [МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДЕТСКОМ ГОРОДСКОМ БОЛЬНИЦЕ С ДИАГНОЗОМ КАНДИДОЗ](#). Journal of new century innovations 24 (2), 21-29
5. Xudoyarova G.N. (2023). TITANIUM DIOKSIDINING ORGANIZMGA TA'SIR MEKANIZMI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 91–94. Retrieved from .
6. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. [Исследование при сельском больнице с диагнозом кандидоз](#). Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 1 (3-son), 140-147.
7. Г.Н. Худоярова, И. Баротов, М.А. Мамадиярова. [Питания студентов самгму сравнительная характеристика между медико-педагогического и медико-профилактического факультета](#). Journal of new century innovations 24 (2), 30-35
8. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). Вакцинация при менингококковой инфекции. образование наука и инновационные идеи в мире, 33(2), 24–26. Retrieved from
9. Худоярова Г.Н., & Хасанова Дурдона. (2023). СамДТУ талабалари билан короновирус инфекциясини текшириш жараёнида патоген кузгатувчиларни микробиологик аниқлаш. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 56–58. Retrieved from
10. Bobokandova M.F., Xudoyarova G.N., Vaxidova A.M. [Kattalarda tillarang stafilokokk infeksiyasi va uning antibiotikka sezgirligi](#). Перспективные задачи разработки и внедрения иновационных технологий и ветеринарии и животноводстве международная научно-практическая конференция 14-15 октября 2022 г 34-39 стр.
11. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#). Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616.
12. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Akhmedov Dilshod, Ilkhomjonova Sevara ... [RESEARCH METHODS IN MICROBIOLOGY](#). Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and ...